

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº 3, Julio – Diciembre, 2020
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Aurimar Agreda de Joubertt ^[1].

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)
aurimaragreda@gmail.com

Recepción: 31-10-2019 y Aprobación: 03-02-2020

Resumen

Las Tecnologías de Información y Comunicación son una valiosa herramienta que permite la actualización constante de información en cualquier campo laboral, sin embargo, es necesario hacer énfasis en el uso adecuado que se debe dar a estas herramientas pues si se utiliza de manera errónea puede causar daños irreversibles a la capacidad creativa de los usuarios, si se toma por cierta toda la información que se recibe no es posible indagar, averiguar, inquirir, investigar y esto se torna en un problema en la Educación Universitaria. En este orden de ideas, es imprescindible dar a conocer a los estudiantes todas las bondades que brindan la tecnología, no obstante, exponer las controversias que puede ocasionar su aplicación errada. Para abordar la investigación se utilizará la base principal de la filosofía hermenéutica, ya que nos permite hacer una interpretación de lo que acontece en el mundo universitario con respecto a las tecnologías, observando cómo los participantes se acercan al hecho de estudio y apoyándonos en la metodología descriptiva, se espera evidenciar que una aproximación correcta de los estudiantes universitarios a las Tecnologías de Información y Comunicación tendría un impacto positivo en su rendimiento profesional y crecimiento personal.

Descriptor: Tecnologías de Información y Comunicación, educación universitaria, docencia, aprendizaje.

Abstract

Information and Communication Technologies are a valuable tool that allows constant updating of information in any field, however, it is necessary to emphasize the proper use that should be given to these tools because if used incorrectly can cause damages Irreversible to the creative capacity of the users, if you take for granted all the information that is received it is not possible to inquire, to inquire, to inquire, to investigate and this becomes a problem in University Education. In this context, it is imperative to make students aware of all the benefits of technology, however, exposing the controversies that may cause their misapplication. To approach the research the main basis of the hermeneutic philosophy will be used, since it allows us to make an interpretation of what happens in the university world with respect to the technologies, observing how the participants approach the fact of study and relying on the methodology descriptive, It is expected that a correct approximation of university students to Information and Communication Technologies would have a positive impact on their professional performance and personal growth.

Descriptors: Information and Communication Technologies, university education, teaching, learning.

Introducción

En el devenir del tiempo el proceso educativo universitario ha sufrido transformaciones significativas, específicamente en Venezuela, hemos sido impactados por el movimiento de las matrículas, creación de múltiples universidades especializadas, leyes y reglamentos que apuntan a la importancia de la investigación y el desarrollo de la creatividad y las tecnologías de información y comunicación, vivimos, debemos asumirlo así en la sociedad de la información.

Este es un hecho irrefutable que se debe considerar y estudiar su impacto en el proceso enseñanza aprendizaje, en años no tan lejanos era el docente el principal exponente del conocimiento, en la actualidad, los estudiantes, con el libre acceso a la información, a través de las tecnologías pueden conocer tanto o más que sus facilitadores.

Por lo tanto, asumir como misión la enseñanza requiere estar preparado para enfrentar el hecho de que no somos los dueños de la verdad, incluso es necesario preparar a los nuevos profesionales a cuestionar todas las verdades que se les presenten, en éste punto juegan los facilitadores un papel preponderante como líderes del proceso, es indispensable enseñar a cuestionar, es un reto latente contra el que es necesario vencer.

En el año 2001, Guardián señalaba el hecho de que estamos viviendo una revolución educativa, donde el proceso está siendo afectado por una poderosa fuerza sobre la cual el docente no tiene poder, se refería a las nuevas tecnologías de información y comunicación, surgió de allí la pregunta ¿Qué significa formar profesionales para un futuro incierto?, en relación con las implicaciones, de cómo deben formarse a los facilitadores para este nuevo proceso educativo que estamos viviendo.

Entre los interrogantes que se deben responder tenemos: ¿Estamos en capacidad de responder a los retos educativos que nos presentan las tecnologías de información y comunicación? Y, por otra parte, ¿Queremos asumir ese reto? . Para estos planteamientos, la filosofía de Foucault nos ofrece la herramienta indicada, la hermenéutica, que asume que en la interpretación de los hechos que pueden tener múltiples significados, pues nuestra mente observa y busca su significado consciente o inconscientemente. De allí se desprende que, efectivamente, las tecnologías de información y comunicación están marcando su huella en el proceso educativo universitario, por lo tanto, se considera necesario socializar lo positivo de estas y señalar su uso indebido.

Lo anteriormente expuesto lleva a considerar de suma importancia las implicaciones que el uso de las tecnologías de información y comunicación tiene en la educación universitaria, pues influyen desde diversos aspectos en todos los actores del proceso educativo, por lo que abordaremos los retos que implica para el universo universitario el uso de las tecnologías de información y comunicación, se evaluará que uso hacemos de ellas en la actualidad y, de ser necesario, como podemos cambiarlo.

Retos que Implica el Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación Universitaria

Resulta interesante señalar que los seres humanos hemos evolucionado siempre desde la necesidad de comunicarnos, desde los tiempos remotos en que para hacerlo se dibujaban retazos en las paredes de las grutas hasta la actualidad, en que desde el otro lado del planeta, a través, de video llamadas podemos mantener contacto con amigos y familiares.

Nos mueve la necesidad de comunicarnos y mantenernos informados, entonces, desde el punto de vista sociológico, definimos la tecnología como todo lo que nos ayuda a simplificar, evolucionar y desarrollar un proceso, si lo aplicamos a la información y la comunicación podemos decir que la simplificación del proceso comunicativo ha avanzado considerablemente en las últimas décadas.

Por supuesto, la era moderna con la aparición del computador dinamizó muchísimo el proceso, luego la posibilidad de interconectar estos equipos hasta formar lo que hoy se conoce como Internet, una base de datos mundial, donde podemos encontrar información sobre cualquier tema, pero esta información puede provenir de cualquier fuente, por lo que su aparición no necesariamente corresponde a su veracidad. Y esto influye no sólo en la educación profesional, sino en la economía, en la medicina, en el desarrollo de las organizaciones, de los gobiernos, de las instituciones, estar en la capacidad de adaptarse al vertiginoso desarrollo de la tecnología es una ocupación de tiempo completo, se debe asumir que es posible que los conceptos cambien de un momento a otro, motivemos a los estudiantes a asumir conjuntamente éste reto, pero éste punto nos lleva a una segunda consideración.

En este orden de ideas, se deduce que el principal reto que asumimos al involucrar las tecnologías en el mundo universitario es el cambio constante, la capacidad de adaptación debe convertirse en un pilar de los actores del proceso, una fortaleza que es necesario reforzar, pues ya a quedado demostrada su validez.

Las Tecnologías de Información y Comunicación están integradas en nuestra vida cotidiana, más allá de bendecirlas o condenarlas debemos entender que debemos convivir con ellas, el ámbito educativo universitario no escapa de esta realidad así que debemos garantizar que tanto facilitadores como estudiantes hagan uso eficiente de ellas. Existen algunos estudios precedentes que ambientan un poco las ventajas o despropósitos de la incorporación de estas tecnologías en la educación universitaria.

En 2008, Guzmán, en su tesis doctoral titulada, *Las TIC en la Universidad Autónoma de Querétaro. Retos que ha de enfrentar y asumir la Educación en el siglo XXI*; cuyo propósito era demostrar que esa universidad tenía la tecnología requerida para incorporar nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje pero que tendrá que definir desde el plano pedagógico estrategias para la integración de las TIC en la práctica educativa, enfocada como un estudio de caso, se encontró con que la incorporación de esas tecnologías incrementaba la calidad de la educación, que se lograba una mayor cobertura al generar opciones como la modalidad a distancia, en la gestión educativa se logra dar transparencia a

la administración y, en la investigación, permite que se den redes colaborativas con otras instituciones educativas.

¿Hacemos un Uso Adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación?

La educación tiene como principio la formación para la resolución final de los problemas de la sociedad, por lo que es necesario educar para la investigación, es preciso formar para el cuestionamiento de los hechos, nuestros estudiantes deben estar preparados para confrontar tesis e hipótesis.

Pero esto debe hacerse considerando la ética en el uso de las tecnologías de información y comunicación, es en éste punto donde se presenta una seria diatriba, en la mayoría de los casos somos sensibles a limitar el uso de estas herramientas para cumplir desde el conformismo con las tareas asignadas, buscamos información y respondemos en consecuencia sin realizar el debido análisis y la producción propia que debe generarse para considerar la concepción del *conocimiento*.

Esto presenta un problema desde varios puntos de vista, el facilitador, no está preparado para hacer una verificación de la información ó, en el peor de los casos, no le da importancia; el participante, lejos de nutrirse con la variada información a la que tiene acceso y realizar desde allí su disertación, no es capaz de recordar siquiera donde obtuvo la información de la que se está apropiando.

Es necesario transformar en desafío estas situaciones, por las razones que exponen Capanegra, Cabrera, Aguilar y Jorda (2016) quienes afirman que las tecnologías de información y de comunicaciones han sido factores claves para “la transformación de la sociedad en los últimos años. Identificarlas, evaluarlas e implantarlas en la universidad para resolver situaciones problemáticas vinculadas con la gestión institucional, la enseñanza, la investigación científica y la extensión, representa un gran desafío para todos los actores que se desempeñan en la comunidad universitaria” (p. 185).

Son muchos los beneficios que podemos obtener de la implementación adecuada de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el proceso enseñanza aprendizaje a nivel universitario, esto va más allá de su uso en aula, hablamos de todo el proceso educativo, la difusión de las carreras, procesos de censo y/o inscripción desde el ingreso hasta la finalización de la carrera, la generación de documentos en línea, el resguardo de la información de estudiantes y trabajadores, un total sistema de apoyo a la gestión educativa, por eso cobra vital importancia la incorporación de esas herramientas, pueden contribuir de forma contundente, como ya ha sido demostrado, sin embargo, el proceso que se realiza en las aulas, la enseñanza, el aprendizaje no han logrado avanzar en ése campo.

¿Cómo Cambiar la Visión de los Principales Actores del Proceso Educativo Universitario hacia las Tecnologías de Información y Comunicación?

La educación tiene como propósito la formación del hombre, tanto en su aspecto técnico como humanístico. Quiere decir esto que lo que se persigue es no solo formar un individuo capaz de enfrentar, con inteligencia los problemas de la vida real y darles soluciones

efectivas y concretas utilizando o desarrollando la tecnología más adecuada a las necesidades, sino también que ese individuo esté preparado para entender a sus semejantes y vivir en sociedad, con una conducta basada en los más nobles principios morales. En ese mismo sentido la Comunidad Europea (1995), ha señalado que la educación y la formación tienen por función esencial la integración social y el desarrollo personal, mediante la asunción de valores comunes; la transmisión de un patrimonio cultural y el aprendizaje de la autonomía. Esto implica una formación integral del hombre para el crecimiento de su país.

Antes de entrar en consideración de éste ítem debemos tener claro a quién o quienes valoramos como los principales actores del proceso, en toda institución educativa existen autoridades nominales, estudiantes, docentes y personal administrativo. Y, para el caso que nos ocupa, todos son partícipes, pero con distintos niveles de responsabilidad, las autoridades deben promover normas que incentiven el buen uso de las tecnologías, los docentes y administrativos, deben velar por el cumplimiento de las mismas por y para los estudiantes. Creo que se evidencia la necesidad de integrar recurso humano, materiales y financieros al cumplimiento de los objetivos planteados, haciendo énfasis en que está ligado el éxito de la institución a su adaptación a los nuevos tiempos que impone la tecnología.

Importa y por muchas razones la manera en que se lleve a cabo el método de conversión al esquema tecnológico, si se lleva a cabo por medio de imposiciones drásticas, sin explicar a los involucrados las óptimas ventajas que traerá a la institución la transición, es natural que la resistencia asociada a los cambios contribuya a ralentizar lo que de otra manera puede ser una transformación favorable y diligente.

Precisemos, antes que nada, la necesidad de que se opere la evolución desde el convencimiento de que es el mejor camino para mejorar el funcionamiento de todos los procesos de la educación universitaria, y que una vez, esto se renueve el manejo se simplificará significativamente. De esta manera, cumpliendo cada uno su rol, podemos avanzar hacia la formación integral de profesionales de calidad, con capacidad investigativa que contribuyan al crecimiento de nuestro país.

Conclusión

La Educación Universitaria venezolana ha transitado una ruta abrupta, su crecimiento ha sido muy significativo, incrementando la oferta académica en todo el territorio nacional, a través de la creación de numerosas universidades especializadas, universidades territoriales, y en las tradicionales, la cantidad de carreras humanísticas, sociales y técnicas, con el fin de fortalecer la industria y la administración pública.

El fin último de esta inversión social se pierde si no llega a la cantidad de estudiantes que pudieran beneficiarse, si hacemos uso de las tecnologías de información y comunicación logramos un alcance superior reduciendo limitaciones tales como distancia, tiempo y acceso a la información actualizada.

Se ha demostrado que los cambios implican un reto en nuestra sociedad, el punto crucial es como se enfrentan estos, las tecnologías se han insertado en nuestra cotidianidad, en todos los aspectos de nuestras vidas, la educación universitaria no escapa a esta realidad, por lo que se hace necesario formalizar su aplicación para que esta pueda brindarnos todos los beneficios que pregona.

Es evidente que podemos mejorar en muchos aspectos del proceso, todas las ramificaciones del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación impactarían positivamente los campos de la gestión educativa que requieren de ayuda para renovar sus procedimientos, el manejo actual no es el más eficiente. Entonces, para reformar las estrategias actuales es preciso distinguir que estamos haciendo mal y cambiarlo; que se debe mejorar y hacerlo, sólo que es inevitable que los involucrados en el proceso estén convencidos de que es la mejor manera de avanzar, pues sin su contribución no es posible avanzar.

Indiscutiblemente, este avance va por encima de personas e instituciones, por lo tanto, para poder evolucionar es imprescindible participar del proceso, no se podrá avanzar en oposición, se debe aceptar el reto, hacer un uso efectivo de las herramientas tecnológicas y cambiar la mentalidad de los que no estén de acuerdo con esto.

Nota:

¹ Resumen Curricular:

Datos personales: Aurimar Eloisa Agreda Marín, CI: 12546766, Edad: 43 años.

Datos Académicos: Egresada de la UNEFANB en el año 2010. Maestría en Tecnología Educativa, de la UNEG en el año 2005. Ingeniero en Informática.

Datos Laborales: en la actualidad cumplo funciones como jefa de área académica de la UNEFANB, donde además he ocupado los siguientes cargos: Jefa de Unidad de Secretaría; Líder de Equipo de Trabajo de Programación Académica; Jefe de Departamento de Ingreso, Control de Estudios y Egreso; Coordinador de Ingeniería de Sistemas.

Referencias

- Gurdián, A. (2001). *Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en la Educación Universitaria*. Universidad de Costa Rica. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", vol. 1, núm. 1, enero-junio, 2001, p. 0 Universidad de Costa Rica San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/447/44710102.pdf>.
- Guzmán, T. (2008). *Las Tecnologías de Información y Comunicación en la Universidad de Querétaro: Propuesta Estratégica para su Integración*. Universidad Rovira I Virgili. Tarragona. [Tesis en línea]. https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8937/TESIS_TGF.pdf. [Recuperado en: Diciembre 2019]
- Capanegra, H.A.; Cabrera, G.; Aguilar, M.L.; Jorda, M.S. (2016). *El empleo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (tics) en el ámbito universitario*, DAAPGE, año 16, N° 26 (ene-jun), 2016, pp. 159–190. Santa Fe, Argentina: UNL.
- Fernández, J; Clemenza, C, y Araujo, R. (2014). *Satisfacción de los usuarios y tecnologías de información y comunicación en la Educación universitaria a Distancia*. [Revista en

línea]. Disponible en: [www.produccioncientifica.luz.edu,ve](http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve). [Recuperado en: Diciembre 2019]

Comunidad Europea. (1995). Informe. Capítulo Educación. [Libro en línea]. Disponible en: https://evalua.catedu.es/documentos/aragon/NormativaVarios/LB1995EnsenarYApren der_ComisionEutropea.pdf. [Recuperado en noviembre de 2019].